

RESUMO

Nos limites da Residência Pedagógica, este relato visa analisar como a ausência da interação e do exercício de produção textual pode provocar uma deficiência no desenvolvimento do ensino de língua materna, assim como nas noções de texto, textualidade e processos de textualização, ou seja, a língua viva e em movimento. Para tanto, descreve-se como ocorreu uma regência sobre o gênero artigo de opinião em relação às atividades desempenhadas até então, focando na produção de texto, a fim de tecer reflexões apoiadas ao arcabouço teórico selecionado, composto por Bakhtin (2003, 2006), Geraldi (1997), Marcuschi (2008) e Köche *et al.* (2014), além da própria Base Nacional Comum Curricular (BNCC) de 2017. Assim, pode-se apontar que a não interação e o não desenvolvimento das habilidades de escrita para o estudo de língua retratou as dificuldades e inseguranças dos alunos quanto a aula de português, visto que é por meio das atividades com o texto e sua análise mediada pela interação em sala de aula que a aprendizagem se torna possível.

Palavras-chave: argumentação; artigo de opinião; ensino; regência; produção de texto.

A (NÃO) INTERAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTO NO CONTEXTO PANDÊMICO DO ENSINO BÁSICO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA COM TURMA DO 2ºEM

Matheus Rodrigues Iungblut Ribeiro¹
Rafaella Siqueira Rodrigues de Oliveira²

INTRODUÇÃO

A Residência Pedagógica é um programa que integra a Política Nacional de Formação de Professores e objetiva a formação de futuros professores por meio do contato mais próximo com a sala de aula, propondo um acompanhamento de aulas intensivo em turma(s) específica(s) e mais oportunidades para o universitário lecionar nelas. Esse contexto promove reflexões aguçadas e críticas sobre o papel do professor e sua performance, que leva o residente a questionar como é a dinâmica escolar e como a aula de Língua Portuguesa deve se dar. Vale ressaltar que os participantes recebem apoio de um orientador, docente da universidade, e um preceptor, docente da escola.

Em nosso caso, acompanhamos o desenvolvimento das aulas de língua materna em uma turma H do 2º ano do Ensino Médio no Colégio Estadual Santa Cândida, localizado na capital do Paraná, Curitiba. As aulas regulares são ministradas pela professora Silvana Maria Cardoso Mendes, a qual possui vasta experiência no ensino básico e indica os conteúdos que ministraremos, seja de língua ou literatura. Além disso, recebemos orientações da Dra. Nívea Rohling, vinculada ao curso de Licenciatura em Letras Português da Universidade Tecnológica Federal do Paraná campus Curitiba e ao Programa de Pós-graduação em Estudos de Linguagem (PPGEL) da mesma universidade, responsável por administrar o andamento do programa e propor reuniões pautadas em textos relevantes para o ensino.

É de conhecimento geral que o cenário pandêmico intensificou diversas dificuldades já antigas no processo de ensino-aprendizagem de língua portuguesa, as aulas passaram a ser mediadas pela ferramenta *Google Meet* e as atividades postadas no *Google Sala de Aula*. Fomos imersos no ambiente virtual que alterou a relação professor-aluno e, também, a forma como os conteúdos são aplicados, o professor, então, precisa se mobilizar para suas aulas atenderem as demandas e as possibilidades do ambiente virtual, bem como os seus

¹ Graduando do Curso de Licenciatura em Letras Português da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, iungblut@gmail.com;

² Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, rafaella.sr.oliveira80@gmail.com;

imprevistos. Nesse sentido, durante as observações, chamou-nos a atenção a forma como a prática de produção textual era inserida, ou não.

As aulas e as atividades ministradas pela professora preceptora foram desenvolvidas pela Secretaria da Educação e do Esporte do estado (SEED-PR) para a Aula Paraná e aplicadas por ela nos encontros via *Meet*. Notamos que o material apresentado raramente contemplava a área da produção textual, focando apenas em questões objetivas, até mesmo quando o conteúdo abordado era algum gênero textual. Em decorrência disso, a prática da escrita foi deixada de lado para dar espaço a aulas gramaticais focadas em nomenclatura, estruturas fixas da língua e atividades que não exploram a subjetividade do aluno ou o pensamento reflexivo sobre a linguagem.

Buscamos ao longo deste trabalho perceber os possíveis impactos na formação do aluno-escritor provocados por essas aulas e atividades, abordando a escolha metodológica e teórica adotada e a interação dos alunos com o processo de ensino. Ademais, trouxemos uma regência feita por nós que explora o conteúdo de maneira diversa e se volta à produção de texto. Com isso, podemos captar se os diferentes métodos mostram outras nuances na interação e aprendizagem do alunado.

REFERENCIAL TEÓRICO

Para tecer as reflexões e elaborar o plano de aula da regência, apoiamo-nos, primeiramente, em Bakhtin (2003, 2006), especificamente nos textos *A estética da criação verbal* e *Os gêneros do discurso*. Nelas, dentre outras coisas, o autor versa sobre os limites do discurso, comenta sobre a relação entre interlocutores em qualquer situação enunciativa, tomando notas sobre a importância desses diálogos, e discorre acerca dos processos estilísticos e formais relacionados à discursividade. Outro ponto de sua produção abraçada por nós, foi o processo de mudança dos discursos provocados por essa troca entre falantes, que toca no tangente ao pensamento e à construção discursiva.

Depois, buscamos em Geraldi (1997), por meio de *Portos de Passagem*, reflexões pertinentes no que concerne às práticas de ensino de língua portuguesa. Tomamos atenção à análise proposta pelo teórico nas questões de produção de texto e relação entre professor e aluno, em que aborda-se a interação como parte integrante das boas práticas de produção de texto. Além disso, o estudioso detém-se a observar criticamente algumas escolhas pedagógicas, de certo modo, prejudiciais para a aula de língua e, em contrapartida, indica

outros caminhos pedagógicos a fim de tornar o estudo de língua portuguesa mais assertivo e interessante, tanto para o professor quanto para o alunado.

Com o intuito de aprofundarmo-nos nessas práticas, visitamos a produção de Marcuschi (2008), no livro *Produção textual, análise de gêneros e compreensão*. Seu trabalho se debruça estritamente ao estudo da língua tomando como base o texto, para isso atravessamos um percurso que explora as noções elementares de texto, textualidade e seus processos, as questões de discurso e construção de sujeito e o ensino. A partir dele, tivemos nosso pensamento amplificado em relação às possibilidades de se trabalhar a língua a partir do texto, trazendo à tona a gramática, o ambiente virtual e os documentos oficiais de ensino para a discussão.

No que tange ao gênero textual artigo de opinião, Köche *et al.* (2014) postula que este gênero “se vale da argumentação para analisar, avaliar e responder a uma questão controversa. Ele é publicado em jornais, revistas e na internet, e expõe a opinião de um articulista” (2014, p. 33), isto é, para produzi-lo é necessário se debruçar sobre uma temática delimitada que provoca uma gama plural de pontos de vista e reflexões, bem como buscar por um repertório que construa uma argumentação. Para tanto, a autora, a partir de uma revisão bibliográfica acerca da estruturação do gênero, indica que a disposição da arguição preferivelmente segue três etapas: (1) a apresentação da situação-problema, contextualizando o assunto; (2) o desenvolvimento da discussão, em que se expõe os argumentos; e (3) a formulação de uma solução-avaliação, a qual busca responder à problemática levantada no primeiro momento e reafirmar as colocações (KÖCHE *et al.*, 2014, pp. 34). Essas considerações nortearam o trato com o recorte teórico do gênero adotado para ministrar as regências.

Por fim, recorreremos a Base Nacional Comum Curricular (2017), doravante BNCC, para destrinchar como o ensino de língua é, agora, encarado, visto que Marcuschi (2008) baseou-se nos PCN's (Parâmetros Curriculares Nacionais). Assim, percebemos a necessidade de incluir em nosso plano de aula meios para abarcar e referir às práticas de linguagem em diferentes mídias, traçando paralelos com os diferentes suportes e semioses que o ambiente digital proporciona. No mais, retomamos as diretrizes atribuídas à prática de produção de texto, bem como suas habilidades e competências pertinentes a nossa prática docente na residência pedagógica.

Dentro do documento normativo, quatro habilidades contemplam os trabalhos desenvolvidos neste relato. A primeira é a EM13LP01 relacionada com a análise do artefato linguístico para promover uma reflexão sobre seu contexto de produção e sua recepção, como

o gênero textual, o objetivo do autor, o veículo de comunicação a qual o texto está veiculado etc; na sequência, há a EM13LP02 que busca promover um olhar atento às questões de coesão e coerência da tessitura trabalhada para atingir os objetivos do gênero textual; já a habilidade EM13LP05 pauta a investigação da argumentação desenvolvida no texto selecionado pelo professor, a fim de entender as estratégias adotadas pelo autor. Em suma, a última habilidade destacada é a EM13LP44 responsável por dar protagonismo à produção textual e ao estudo dos gêneros textuais do campo midiático, estando o artigo de opinião incluso.

OBJETO DE ESTUDO

Após reunião com a professora preceptora, definiu-se o tema de uma das nossas regências com a turma H do 2º ano do Ensino Médio no Colégio Estadual Santa Cândida, o gênero Artigo de Opinião. Foram-nos disponibilizadas duas grades do horário semanal para trabalharmos com o gênero, precisávamos elaborar o material para a apresentação do conteúdo e, também, uma atividade. Dessa forma, optamos por centralizar nosso plano de ensino na análise da língua a partir do texto e nossa atividade na produção textual, pautando-se no arcabouço teórico explanado na seção anterior.

METODOLOGIA

A aula de Artigo de Opinião foi dividida em dois tempos de 45 minutos, em ambos utilizamos a ferramenta *Google Meet* como canal alternativo para substituir a sala de aula e o *Google Apresentações* para exibir o conteúdo aos alunos. Organizamos a apresentação de modo que se começou com o título-tema do encontro, seguiu com o texto selecionado para ser analisado, o qual teve cada parágrafo apresentado em um *slide* a parte, a organização adotada pelo autor, o panorama geral de tipos de argumento, um esquema de planejamento textual e o encerramento. No primeiro tempo, os *slides* título-tema, o texto dividido em parágrafos e a estruturação foram contemplados, já o segundo tratou dos restantes.

Selecionamos o texto *Os impactos negativos de uma economia baseada no diesel*, produzido por Gabriel Estevam Domingos, que conecta questões ambientais e políticas a respeito do diesel. Essa escolha se deu por conta da temática trazida pelo texto repercutir discussões até o presente momento, pois é comum nos depararmos com noticiários e blogs ou sites de notícia abordando o aumento do valor do combustível e até mesmo questões ligadas

ao meio ambiente. Sendo assim, esperávamos a percepção dos estudantes quanto a isso e comentários aludindo a outras referências para complementar ou inteirar a discussão.

No primeiro momento, apresentamos o tema e o objetivo da aula, perguntamos aos alunos se tinham familiaridade com o gênero Artigo de opinião e em quais plataformas mais o encontram. Depois de algumas respostas, comentamos sobre seu aparecimento em jornais impressos e televisivos, sites de notícias, revistas e blogs, bem como acerca da disposição da tela inicial desses sites e a maneira como podemos encontrá-lo neles. A partir dessa contextualização, partimos para o texto selecionado para ser analisado, pedindo por voluntários para leitura de cada parágrafo.

A primeira leitura do artigo serviu para os estudantes criarem simpatia pelo texto, captarem a discussão central proposta pelo autor, ou seja, não guiamos a leitura e não a interrompemos para comentários. Após esse momento de leitura introdutória, lançamos questionamentos que tocavam os aspectos gerais do texto, o tema, sua relação com o título atribuído e seu caráter informativo ou argumentativo. Com isso, partimos para a análise propriamente dita, optamos por esmiuçar cada parágrafo, objetivando entender como se deu a construção do texto em questão.

Dessa maneira, cada parágrafo do texto serviu para os estudantes visualizarem e internalizarem o que se toma por introdução, pretexto, introdução à temática discorrida, a tese desenvolvimento, argumento e conclusão. Então, encontramos na interação com os alunos o caminho, disparamos perguntas sobre o parágrafo em debate em sua totalidade, em sequência, a algum trecho específico e, em algumas situações, palavras importantes para construção de sentidos daquele artigo, seguíamos adiante quando o retorno dos discentes era satisfatório. O encontro se apoiava nos conhecimentos prévios do aluno, acerca da textualidade e do mundo, pois nossas questões se voltavam para o texto, mas também buscavam referências a outros acontecimentos e escritos.

Dada por encerrada o estudo dos parágrafos, sintetizamos os pontos principais das contribuições recebidas e chegamos ao *slide* da estrutura do texto, a qual exibe um quadro com cada divisão do texto, introdução, desenvolvimento e conclusão, e os itens constituintes de cada uma dessas partes. Ainda, aproveitamos para elucidar os aspectos da construção de parágrafos e os do texto ao todo, suas proximidades e distâncias, a fim de mostrar que os parágrafos também possuem a separação entre introdução, desenvolvimento e conclusão. Nos minutos restantes, sanamos as dúvidas e trocamos experiências e ideias quanto à temática ambiental trabalhada no artigo.

Chegado o próximo encontro, relembremos as discussões do horário anterior e repassamos o texto buscando lembrar as pontuações feitas. Logo partimos para a questão da argumentação, foco principal dessa aula, vimos e exemplificamos algumas possibilidades de argumento que podemos utilizar para redigir, utilizamos exemplos familiares aos alunos para esse fim, por exemplo jornais famosos, noticiários e notícias consagradas e organizações comumente conhecidas que aparecem no gênero estudado. Sendo assim, retornamos ao artigo de Domingos, apontamos qual o tipo de argumento utilizado por ele e conversamos dos impactos provocados por essa escolha, ou seja, sua aceitabilidade e convencimento.

Para encerrar o conteúdo, abordamos o planejamento textual, expondo um modelo para exemplificação, nesse momento, damos espaço aos alunos para que tirassem suas dúvidas, pedissem dicas ou apenas comentassem algum episódio do encontro. Depois disso, apresentamos a atividade de produção de texto, feita com o *Google Formulários*, contendo o seguinte tema “A importância da vacina no combate ao novo coronavírus e o impacto da lenta distribuição”, lemos os textos-base e tecemos comentários. Delimitamos 15 e 20 linhas como limite mínimo e máximo, respectivamente, as quais deveriam ser entregues no mesmo formulário.

A correção se baseou em 8 critérios, totalizando 10 pontos. São eles: o texto atende ao gênero solicitado no comando da questão, valendo até 1,0 ponto; vocabulário, valendo até 1,0 ponto; ortografia, acentuação e pontuação, valendo até 1,0 ponto; estruturação de sentenças, valendo até 1,0 ponto; coerência, valendo até 1,0 ponto; coesão, valendo até 1,5 ponto; progressão, valendo até 1,0 ponto; e qualidade das informações selecionadas para compor o texto, valendo até 2,5 pontos. Esses critérios estavam incluídos no arquivo da atividade, assim, os alunos sabiam de antemão como seriam avaliados.

RESULTADOS

O alunado participou ativamente da aula, as perguntas eram respondidas e desenvolvidas por eles, contribuindo para o andamento da aula. A partir disso, conseguimos perceber de modo amplo o nível de entendimento da turma, fazendo com que nossos questionamentos fossem mais assertivos, evitando complicações no entendimento e inseguranças. Todavia, ressaltamos a percepção acerca da incerteza mostrada pelos estudantes em, de fato, compartilhar os conhecimentos com os colegas, situação prevista previamente por conta das observações e das reflexões propostas por Geraldini (1997).

Isso possibilitou um entendimento maior do gênero Artigo de Opinião, pois sentiram-se confortáveis para dizer suas dúvidas e pedir dicas de escrita, refletindo na própria atividade. Claramente, os textos evidenciaram a falta da produção de texto durante o ensino no contexto pandêmico, transitando entre a construção frasal até a paragrafação, porém identificamos a tentativa de adequação à estrutura trabalhada e de formular opinião e argumento. Os critérios de avaliação estipulados foram úteis para separar e indicar pontos de atenção e aprimoramento aos alunos.

CONCLUSÃO

As ponderações contidas neste relato fomentam a importância da interação em sala de aula por parte do docente e do discente para o ensino-aprendizagem de língua portuguesa. Segundo o referencial teórico tratado, a troca entre essas partes é o passo inicial para a reflexão sobre a língua e a produção textual, porque precede a análise do conteúdo estudado e da forma como se transmite o pensamento, organizando-o. Levando isso em consideração, a possibilidade de trabalhar com a produção de texto passa a existir, transcendendo ao trabalho focado somente à metalinguagem e à escrita.

REFERÊNCIAS

BAKHTIN/, M. M. **Estética da Criação Verbal**. Tradução do russo por Paulo Bezerra. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

_____. Os gêneros do discurso. In: BAKHTIN, Mikhail. In: **Estética da criação verbal**. Trad. Paulo Bezerra. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006a [1952-1953].

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular (BNCC)**. Educação é a Base. Brasília, MEC/CONSED/UNDIME, 2017.

GERALDI, J. W. **Portos de passagem**. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1997 [1991].

KÖCHE, Vanilda Salton; BENETTI, Odete Maria; MARINELLO, Adiane Fogali. **Leitura e produção textual: gêneros textuais do argumentar e expor**. Petrópolis: Vozes, 2014.

MARCUSCHI, L. A. **Produção textual, análise de gêneros e compreensão**. 4. ed. São Paulo: Parábola Editorial, 2008.